

आधुनिक भारतीय सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन में सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटी की भूमिका

हितेन्द्र अनुपम¹, राजीव कुमार²

¹सहायक प्राध्यापक, स्नातकोत्तर इतिहास विभाग, वि. भा. वि., हजारीबाग

Email- bhaai.hitendra@gmail.com

²शोधार्थी, स्नातकोत्तर इतिहास विभाग, वि. भा. वि., हजारीबाग।

Corresponding Author- हितेन्द्र अनुपम

सारांश:

“भारत सेवक समिति” की नींव 12 जून 1905 को श्री शिवराय हरि साठे जैसे मित्रों के सहयोग से डाली गई थी। उन्होंने गोखले का परिचय राणाडे से कराया था। गोखले ऐसी समाज सेवी संस्था की आवश्यकता बहुत पहले से अनुभव कर रहे। उन्हें ऐसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता थी जो निःस्वार्थ देश की सेवा कर सकें। गोखले ने यह निर्णय कदाचित महादेव राणाडे के इन विचारों से प्रभावित होकर लिया था जिसमें उन्होंने कहा था –शैमताम तम जीम वतामते जव बसमत जीम तनइइपौ दक संल जीम विनदकंजपवद वित डवकमतद प्दकपंश (ऐसे कार्यकर्ता कहां हैं जो इस कुड़े की सफाई कर सकें तथा नए भारत की नींव डालें।) गोखले ने इस प्रकार के युवकों का एक संगठन बनाने की ठान ली।¹

वर्ष 1905 में ही गोखले ने राणाडे का मेमोरियल बनाने के लिए धन इकट्ठा करने में लगभग एक लाख रूपया इकट्ठा किया था। गोखले का हार्दिक इच्छा थी कि राणाडे के नाम पर एक आर्थिक संस्थान की स्थापना की जाए। जिसमें आर्थिक विषयों के साथ-साथ औद्योगिक शोध भी किये जाएं। गोखले का यह सपना साकार हो गया और संस्थान का उद्घाटन वर्ष 1910 में किया गया। बाद में इस संस्थान को पूना विश्वविद्यालय ने लिया।² इस प्रकार गोखले अपनी पूर्ण शक्ति से समाज और मातृभूमि के लिए समर्पित हो गये। सोसायटी के अस्तित्व के 50 वर्षों बाद विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में देश में तथा देश से बाहर जो कुछ किये गये, उनका लेखा-जोखा इनके वार्षिक रिपोर्टों में है। जिसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है, अपना मत दे सकता है।

परिचय

सोसायटी के संविधान के उद्देश्यों में ब्रिटिश राज्य से संबंध बनाये रखना भारत की प्रगति के लिए आवश्यक स्वीकार किया गया। इसमें स्पष्ट लिखा गया कि सामाजिक जीवन में आध्यात्मिकता एवं देश प्रेम, युवक के हृदय में भरा होना चाहिए। अन्य बातों का महत्व इसके सम्मुख गौण रहना चाहिए। उनके अन्दर देशभक्ति की चिंगारी का प्रवेश होना चाहिए, जिससे वे अपने मातृभूमि के लिए बड़े से बड़े बलिदान के लिए तैयार रहें और किसी भी खतरे और कठिनाई का मुकाबला करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें और देश की सेवा करके हार्दिक आनंद का अनुभव करें।³

गोखले आध्यात्मिक विचारों के व्यक्ति थे और अपनी सोसायटी को भी इसी पथ पर चलाना चाहते थे। स्वयं महात्मा गाँधी ने कई आश्रमों की स्थापना की थी, जिनमें सोसायटी के जैसे उद्देश्य को ही आधार बनाया गया था। गाँधी जी गोखले के विचारों से अपने राजनैतिक जीवन में सदैव प्रेरणा प्राप्त करते थे और गोखले के आध्यात्मिक विचारों से पूर्णतः प्रभावित थे और अपने दैनिक जीवन में भी पथ प्रदर्शन प्राप्त करते थे।⁴ ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत कार्य किये। नये-नये स्कूलों और अस्पतालों की, उनके इन कार्यों से हर क्षेत्र में प्रगति का वातावरण बना। गोखले धर्म के बारे में बहुत कम चर्चा करते थे परन्तु अपनी सोसायटी को धर्मनिरपेक्ष कहना पसंद नहीं करते थे। वह इसको मध्ययुगीनी इसाईयत से जोड़ते थे। गोखले का धर्म नैतिक एवं व्यक्तिगत था एवं सोसायटी का उद्देश्य राष्ट्र सेवा के लिए राष्ट्रीय मिशनरियों को प्रशिक्षण देना तथा वैधानिक उपायों से भारतीय हितों का संरक्षण करना था। भारतीय सेवक समिति का प्रारंभ ही इस उद्देश्य से किया गया था कि इसे ऐसे संस्थान का रूप दिया जाए और लंबा वेतन प्राप्त करें तो उन्हें सारी राशि सोसायटी को अर्पित करनी होगी। वे केवल निजी जीवन व्यय के लिए सोसायटी के नियमानुसार न्यूनतम राशि अपने पास रख सकते हैं।⁵

सोसायटी का विधान जिसकी रूपरेखा गोखले ने तैयार की थी। उनकी राजनीतिक आस्था की स्वीकृति का दस्तावेज है।⁶ गोखले की पिछले पचास वर्षों की आम भारतीय राष्ट्रीयता की भावना, जिसका आधार एक सी परम्पराएँ, आशाएँ, निराशाएँ तथा प्रेरणाएँ पर ही स्थित हैं। जिससे जनता में ये भावनाएँ बनी हैं कि वे पहले भारतीय हैं बाद में हिन्दू, मुसलमान, पीरसी व ईसाई हैं और संसार के सारे राष्ट्रों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। अपने शानदार प्राचीन अतीत को एक स्वप्न के रूप में नहीं देखा जाता बल्कि देश के बड़े से बड़े मस्तिष्क तथा उच्च शिक्षित वर्ग में एक गर्व का भावना का प्रसार करता है।⁷

सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटी के प्रारंभिक सदस्य अप्पा जी द्रविड़, अनन्त विनायक पटवर्द्धन तथा जी. के. देवधर थे।⁸ सोसायटी के जन्म से ही इसके सदस्य आदिवासियों की सेवा में अग्रगामी रहे तथा मजदूर आंदोलनों में भी उनकी विशेष भूमिका रही है। उन्होंने स्त्री-शिक्षा के प्रसार में विशेष योगदान दिया है। दलित वर्गों के उत्थान के लिए उनकी सेवाएँ सराहनीय हैं। उन्होंने सहकारी संघों की भी स्थापना की। इनमें विशेषकर श्री निवास शास्त्री, ठक्कर बापा, एन. एम. जोशी, जी. के. देवधर, एस. जी. वसे, एच. एन. कुंजरू, के. राव, के. जी. लिमजे तथा ए. डी. मणि जैसे महान विभूतियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं। इन महापुरुषों पर देश गर्व कर सकता है।⁹ सोसायटी की शाखाएँ बम्बई, नागपुर, मद्रास तथा इलाहाबाद में थी और इसका मुख्यालय पूना में स्थापित था।¹⁰ वृहत मुख्यालय के उस भवन में अब “गोखले स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एवं अर्थशास्त्र” संचालित है जो देश की महान उच्च शिक्षा संस्थाओं में गिना जाता है।

इनकी व अन्य सभी मित्रों के परामर्श के फलस्वरूप गोखले ने अपनी योजना बम्बई के गवर्नर सर लेमिंगटन तथा कुछ अन्यो के सम्मुख प्रस्तुत की। कहीं से भी किसी प्रकार का एतराज नहीं उठाया गया और सोसायटी के विधान पर भी कहीं से भी कोई टीका-टिप्पणी नहीं की गई। इस प्रकार गोखले का मुख्य उद्देश्य सामाजिक जीवन को शुद्ध व आध्यात्मिक रूप प्रदान करने

का था। सोसाइटी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में गोखले के आदर्शों व उद्देश्यों को स्थापित करना व उन्हें मूर्त रूप प्रदान करना चाहती थी। सोसाइटी मातृभूमि के प्रति प्रेम, राजनीतिक शिक्षा तथा जनमत निर्माण करने के कार्य संगठित करना चाहती थी। सभी धर्मों व जातियों, शैक्षिक आंदोलनों की सहायता, पिछड़े वर्ग के उत्थान के प्रयास तथा औद्योगिक विकास व वैज्ञानिक शिक्षा का प्रसार सोसाइटी के विशेष कार्य क्षेत्र थे। हर सदस्य को यह प्रतिज्ञा लेना आवश्यक था कि उसके विचारों में सदैव ही देशहित सर्वोच्च स्थान पर रहेगा।

जैसा कि ज्ञात है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी द्वारा अत्यंत संयमित उपायों से विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र व समाज की सेवा की थी। गोखले ने अपनी लेखनी व अपनी वाणी से पूर्ण उदारवादी दृष्टिकोण अपनाकर राष्ट्र का पथ प्रदर्शन करने का प्रयास किया था। सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने एक अत्यंत प्रशंसनीय समाज सेवा का कार्य उस समय किया जब होली जैसे पवित्र त्योहार पर अश्लील भाषा व गालियों के प्रयोग को समाप्त करने पर लगभग सफलता प्राप्त की। यह कुप्रथा जनता के उस खेमों में अधिक फैली हुई थी जो गरीबी व ऋणों से भी दुनियाँ में जीवन यापन कर रहे थे। सोसाइटी ने सोसल सर्विस लीग जिसकी शाखा मद्रास व बम्बई में थी, की कार्यवाहियों में खुलकर भाग लिया। इस संस्था ने अपनी एक त्रैमासिक पात्रिका का प्रकाशन भी किया, जिससे सामाजिक समस्याओं पर आम जनता का ध्यान आकर्षित किया जा सके। इस लीग ने एक पुस्तकालय का भी प्रारंभ किया जहाँ विभिन्न सामाजिक विषयों पर पुस्तकें प्राप्त की जा सकें।¹¹

सर आगा खॉं ने सोसाइटी के जन्म के समय गोखले के प्रयासों की प्रशंसा की थी तथा पांच हजार रूपया भी कोष में देने का प्रस्ताव किया था।¹² उन्होंने स्विटजरलैंड में गोखले को अपने पास ठहरने का निमंत्रण कोई कृपा या मेहरबानी नहीं था वरन् यह गोखले की इंग्लैंड यात्रा का शोषण करने की योजना का ही भाग था।¹³ उस समय यह भी प्रचार हवा में था कि गोखले राजनीतिक मंच छोड़कर समाज सेवा के क्षेत्र में जोर-शोर से प्रवेश करने वाले हैं।¹⁴

आगा खॉं जिन्होंने गोखले के साथ अप्रैल 1906 में जहाज में यात्रा की थी, उनसे वार्ता के पश्चात् यह अनुभव कर रहे थे कि गोखले समाज सेवा की ओर झुक रहे थे। लगता था, आगा खॉं भी उनके प्रभाव क्षेत्र में आ गये हैं। सोसाइटी के सदस्यों को सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांतों पर जीना पड़ता था। उन्हीं दिनों गोखले को ब्रिटिश सरकार ने नाइट उपाधि प्रदान करना प्रस्तावित किया। सभी जानते हैं नाइट उपाधि के साथ विशेष ऐशो-आराम का जीवन भी निहित होता था। सोसाइटी के सिद्धांतों से यह स्थिति मेल नहीं खाती थी। अतः गोखले ने बड़ी नम्रता से इस उपाधि को अस्वीकार कर दिया।

उस समय दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी अपना चमत्कार दिखा रहे थे। उन्हें एच. एस. एल. पोलक, हरमैन कालिनवैच, भैण्ण च्चसां – भमतुंदद इंससमदइंबीद्ध तथा कुछ अन्य यूरोपियन लोगों का समर्थन भी मिल रहा था। गोखले व उनके साथी आशान्वित थे कि यदि महात्मा गांधी भारत आकर सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण कर लें तो युवकों में जोश भर जाएगा और सोसाइटी देश को प्रगति देने में सफल होगा।¹⁵

परन्तु जब तक दक्षिण अफ्रीका की समस्या का निदान नहीं हो जाता, गांधी जी का भारत लौटना संभव नहीं था; गोखले इस बात से परिचित थे। गोखले ने जंजीवार जाते समय गांधी जी से राष्ट्रीय समस्याओं पर खुलकर विचार विमर्श किया। गोखले ने विस्तृत रूप में भारतीय समस्याओं पर इस संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए बताया कि गोखले ने इन समस्याओं के विषय में जो बातें कही थी और जो अनुमान लगाए थे, वह तेरह वर्ष बाद ठीक ही प्रमाणिक हुए हैं। इससे गोखले की राष्ट्रीय समस्याओं पर पकड़ एवं अद्भुत प्रतिभा के आधार पर भविष्य का आंकलन पूर्णतः सही प्रमाणित हुआ।¹⁶

सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने अपने सदस्यों के प्रयास से महिला उत्थान में विशेष कार्य किया तथा सफलता भी पाई। के. जी. लिमये ने 1927 में विधवा पुनर्विवाह समिति ; पकवू त्मउंततपहम ववबपंजपवदद्धए बम्बई समाज सूधार समिति के सचिव के रूप में क्रियाशील थे। सोसाइटी की मद्रास शाखा ने श्री हरदत्त शर्मा द्वारा दो पैम्पलेट छपवाये जिनमें एक दलित वर्ग की समस्या पर था तथा दुसरा विशेष विवाह कानून से संबंधित था। उधर वैंकट सुबैया ने पतित बहनों (वैश्याओं) की समस्या पर आवाज उठायी। ठक्कर, भीलों की सेवा में गुजरात में बराबर लगे हुए थे। सोसाइटी ने पिछड़े, गिरे-पड़े, दलितों, गरीबों व भुखों की समस्या को उठाया और उनकी सहायता करने के प्रयत्न किये।¹⁷ उन्होंने भीलों के लिए प्राइमरी स्कूल तथा इंगलिस हाई स्कूल की स्थापना की जिससे भीलों के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। श्री जी. के. बिरला ने इसमें आर्थिक सहायता प्रदान की थी। सोसाइटी के पिछड़ों की समस्याओं के लिए पिछड़ा जन मिशन, कमचतमेमक ब्लेमें डपेपवदद्ध का कार्यभार सूर्यनारायण राव को सौंपा, जिसे उन्होंने सफलता पूर्वक निभाया।¹⁸

गोखले ने 18 मार्च 1910 को इम्पीरियल लेजीस्लेटिव काउन्सिल के सदस्य के रूप में प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित अपने भाषण में स्पष्ट कहा था कि –जैज जीम बवनदबपस तमबवउउमदके जीज इमहपददपदह ववनसक इम उंकम पद जीम कपतमबजपवद व वंउंपदह मसमउमदजंतल मकनबंजपवद तिमम दक बवउचनसेवतल जीतवनही वनज जीम बवनदजतल दक जीज उंपगमक बवउउपेपवद व वंपिबपंसे दक दवद वंपिबपंसे इम चवपदजमक ज द मंतसल कंजम जव तिंउम कमपिदपजम चतवचवेंसे¹⁹

गोखले ने इस संबंध में अन्य सदस्यों से भी विचार-विमर्श किया, जिससे काउंसिल में उनके इस प्रस्ताव को अधिक से अधिक समर्थन प्राप्त हो सके। शिक्षा के प्रचार-प्रसार में सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया के सदस्यों ने भी खूब बड़-चढ़ कर भाग लिया, इस बिल के संबंध में अधिक से अधिक जनता तक जानकारी पहुँचाने का प्रयास किया। 1911 में मद्रास में एलीमैन्ट्री एजुकेशन लीग की स्थापना की गई। सोसाइटी के सदस्यों ने बिल के संबंध में जगह-जगह विशेषकर बड़े नगरों में पोस्टर व पर्चे वितरित किए। जनता को बिल की आवश्यकता, उद्देश्यों व इसमें छिपे भारत के भविष्य के उच्च सिद्धांतों की जानकारी देने के लिए सम्पर्क किया गया। बम्बई की शाखा ने श्रीमति रमाबाई राणाडे के नेतृत्व में इस ओर सत्पर्क किया। बालिकाओं की शिक्षा के लिए बहुत सी संस्थाओं की स्थापना की गई जिसमें श्रीमति राणाडे के साथ अन्य क्रियाशील महिलाओं ने भी अपने कर्तव्य का पालन किया।

इनमें सबसे प्रभावी संस्था सेवा सदन थी जहाँ बिना किसी धर्म, जाति, भाषा के भेद के शिक्षा का प्रबंध किया गया साथ ही रात्रि स्कूलों की भी स्थापना की गई। विशेष तौर से यह व्यवस्था बम्बई में व पूना में की गई जहाँ फैक्ट्री मजदूरों का बाहुल्य था। सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के मजदूर नेता श्री एन. एम. जोशी के संरक्षण में विशेष सफलता प्राप्त की गई।²⁰

29 अप्रैल 1910 को गोखले ने वैडरबर्न मककमतइनतदद्ध को लिखा कि – सोसाइटी के सभी सदस्य अपनी पूर्ण शक्ति 'सार्वजनिक प्राइमरी शिक्षा' के प्रचार-प्रसार में लगाना चाहते हैं। इसके लिए जनमत तैयार न केवल प्राइमरी शिक्षा बल्कि तकनीकी, औद्योगिक एवं कृषि शिक्षा, सफाई, सुधार एवं सहकारिता शिक्षा पर भी जन-जन को आंदोलित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सभी सदस्य इस बात पर एक मत है कि राष्ट्र निर्माण के लिए यह कार्य आवश्यक है।²¹

गोखले ने कहा कि यह वृहत कार्यक्रम बहुत श्रम व प्रयास चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ सदस्य, महिलाओं में उच्च शिक्षा का प्रसार करने के कार्य में जुट जाना चाहते हैं और उनकी इच्छा यह है कि सभी वर्गों की महिलाओं, चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो या पिछड़ी गरीब जाति की हो, में उच्च शिक्षा का प्रसार किया जाय। इसलिए यह आवश्यक है कि राष्ट्र के भविष्य के लिए जो योजनाएँ हम लेकर चल रहे हैं उन्हें पूरे जोश व शक्ति से कार्यान्वित किया जाए तथा भारत की आम जनता का इन सभी प्रयासों में पूर्ण सहयोग भी प्राप्त किया जाए।²²

उन्होंने विश्वास प्रकट किया कि जिस कार्य को हाथ में लिया गया है वह प्रगति की दिशा में मील का पत्थर प्रमाणित होगा। गोखले ने 'ऐलीमेन्ट्री एजुकेशन' बिल प्रस्तुत करते समय कहा था कि निःशुल्क व सार्वजनिक प्राइमरी शिक्षा का प्रारंभ करना हमारे ही देश के लिए कोई नई बात नहीं है। दूसरे देशों ने इसी प्रकार प्राइमरी शिक्षा को निःशुल्क व सार्वजनिक घोषित करके प्रगति की ओर कदम बढ़ाया है।²³

वास्तव में गोपाल कृष्ण गोखले ने सोसाइटी के रूप में जिस समाजसेवी संस्था को जन्म दिया था। वह हर क्षेत्र में अग्रणी रहकर समाज सेवा व राष्ट्र सेवा में लगी हुई थी। इसके सदस्यों ने अपनी प्रवृत्ति, संयम, सेवा, धैर्य व निःस्वार्थ दृष्टिकोण व नैतिक आचरण की बेमिसाल तस्वीर जनता के सम्मुख प्रस्तुत करके संस्था को सभी की दृष्टि में चाहे वह प्राइमरी शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो या विश्वविद्यालय का क्षेत्र (विशेषकर महिला शिक्षा) सभी में सोसाइटी के सदस्यों ने जनता के सम्मुख आदर्श उपस्थित किया था।

सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों का पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बड़ा ठोस कार्य रहा है। आदर्श पत्रकारिता के क्षेत्र में सोसाइटी के सदस्य सदैव अग्रणी रहे हैं। सोसाइटी ने अपने विचारों व सिद्धांतों के प्रचार-प्रसार के लिए अपनी तीन पत्रिकाएँ भी चला रखी थी। अंग्रेजी साप्ताहिक 'श्रीमन्त' अंदजे विप्लवकपंश ध्यान प्रकाश जो कि मराठी भाषा में दैनिक पत्र था, जो पूना और बम्बई से प्रकाशित होता था तथा नागपुर से प्रकाशित होने वाला अर्द्धसाप्ताहिक हितावदा जो अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी साप्ताहिक के संपादक श्री काजाना राव थे।

सर्वेन्ट्स ऑफ सोसाइटी की अपनी कई प्रेस थी। पूना में दो प्रेस थी। जिनका नाम था आर्य भूषण प्रेस तथा ध्यान प्रकाश प्रेस। बम्बई में वैभव प्रेस थी तथा नागपुर में हितवर्द्धक प्रेस। पूना का प्रेस श्री ए. वी. पटवर्द्धन की देखरेख में संचालित थी। बम्बई की प्रेस भी श्री पटवर्द्धन की देखरेख में चल रही थी, परन्तु कुछ समय पश्चात् यह श्री एन. एम. जोशी की देखरेख में चली गई। उधर नागपुर की प्रेस का संचालन श्री एन. ए. द्रविड़ के सुपुर्द था। सभी प्रेसों का संचालन बड़ी लगन व मेहनत से चल रहा था। सभी सदस्य या संचालकगण पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे।²⁴

सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना उस स्थिति में उपरोक्त सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुई थी। इसके सदस्य स्पष्ट रूप से ब्रिटिश साम्राज्य की देख रेख में स्वशासन तथा उच्च जीवन उनका वास्तविक उद्देश्य है। यह उद्देश्य निरंतर वर्षों की सेवा, प्रयास एवं बलिदान के बिना संभव नहीं है। भारत में एक उच्च चरित्र के निर्माण की आवश्यकता है परन्तु यह एक दुर्लभ पथ है। जिसमें अनेक कठिनाईयों तथा गहन निराशाएँ बाधाएँ बनकर रास्ता रोक रही हैं। इसका एक ही रास्ता है कि हमारे देश की जनता को बड़ी संख्या में समर्पित भावनाओं से ओत-प्रोत होकर और धार्मिक रूप में इसमें भाग लेकर इसकी सफलता निश्चित बनाएँ। सबके हृदय में समाज सेवा के प्रति समर्पण, कुट-कुट कर देश प्रेम की भावनाएँ अच्छादित हो, जिससे सफलता मिले। एक ऐसी देश भक्ति जिसमें मातृभूमि के लिए बलिदान की भावना प्रज्वलित हो तथा अपने उद्देश्य के प्रति गहन आस्था भी हो तब ही एक मिशनरी कार्यकर्ता आनन्द उठा सकता है और राष्ट्र सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर सकता है।²⁵

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. टी. भी. परभटे, 1959, गोपाल कृष्ण गोखले : ए नैरेटिव एण्ड इन्टरप्रेटिव रिव्यू ऑफ हिज लाइफ, कैरियर एण्ड कांटेम्पोरेरी इन्फ्लुएंस, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, पृ0- 184-186
2. टी. आर. देवगीरीकर, 1969, बिल्डिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया : गोपाल कृष्ण गोखले, पब्लिकेशन डिविजन, नई दिल्ली, पृ0 46।
3. उपरोक्त, पृ0 57-58
4. आर. पी. परान्जपे, 1915, गोपाल कृष्ण गोखले, पूना आर्य भूषण प्रेस, पूना, पृ0 75-76।
5. डी. जी. कार्वे एवं डी. वी. अम्बेडकर, 1966, स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, भाग -८, एशिया पब्लिशिंग हाउस, लंदन, पृ0 187
6. बी. आर. नन्दा, 1977, गोखले दि इंडियन मोडरेट्स एण्ड ब्रिटिश राज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कलकता, पृ0 192
7. डी. जी. कार्वे एवं डी. वी. अम्बेडकर, 1966, पूर्वोक्त, पृ0 190
8. टी. आर. देवगीरीकर, 1969, पूर्वोक्त, पृ0 56।
9. डी. जी. कार्वे एवं डी. वी. अम्बेडकर, 1966, पूर्वोक्त, पृ0 194।
10. टी. भी. परभटे, 1959, पूर्वोक्त, पृ0 189।
11. प्रोसिडिंग्स ऑफ द सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, 12 जुन 1905 से 31 दिसम्बर 1916, नेहरू मेमोरियल म्युजियम, नई दिल्ली, पृ0 22-27
12. टी. भी. परभटे, 1959, पूर्वोक्त, पृ0 375

13. टी. भी. परभटे, 1959, पूर्वोक्त, पृ0 375
14. डायरी ऑफ एफ. ए. हार्टजेल, 14 जुन 1906, इंडियन ऑफिस लाईब्रेरी, लंदन
15. एम. के. गांधी, 1927, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रिका, नवजीवन अहमदाबाद, पृ0 409
16. आर. पी. पटवर्धन एण्ड डी. भी. अम्बेडकर, 1962, स्पीचेस एण्ड राइटिंग ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, एशिया पब्लिशिंग हाउस, मुंबई, पृ0 307
17. प्रोसिडिंग्स ए ब्रिफ एकाउंट ऑफ दि वर्क ऑफसर्वेत्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, पूना, जुन 1927 टू मार्च 1928 पृ0 19-20
18. प्रोसिडिंग्स : दि सर्वेत्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, पूना, 12 जुन 1930 टू 12 जुन 1931, पृ0 11-12
19. प्रोसिडिंग्स : दि सर्वेत्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, पूना, 12 जुन 1905 टू 31 दिसम्बर 1946, पृ0 22-23
20. डायरी ऑफ एफ. ए. हार्टजेल, 1 जुन 1906, इंडियन ऑफिस लाईब्रेरी, लंदन
21. गोखले टू वेडरबर्न, 29 अप्रैल 1910, गोखले पेपर
22. आर. पी. पटवर्धन एण्ड डी. भी. अम्बेडकर, 1962, पूर्वोक्त, पृ0 700
23. आर. पी. पटवर्धन एण्ड डी. भी. अम्बेडकर, 1962, पूर्वोक्त, पृ0 701
24. बी. चक्रवर्ती एवं आर. के. पाण्डेय, 2009, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ0 26
25. टी. भी. परभटे, 1959, पूर्वोक्त, पृ0 191-193